

Cosmovisión indígena Zenú en diálogo intercultural con las ciencias sociales

Revista Internacional ReNoSCol
ISSN: 2792-7504
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14517844>
revistae.renoscol@gmail.com
Institución Educativa Normal Superior de
Sincelejo
Sincelejo, Colombia.

Lic. Eliana Del Carmen Mercado Barrera

elianamercado1818@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-9075-0981>

Cómo se debe citar

Mercado Barrera, E. C. (2024).
Cosmovisión indígena Zenú en diálogo intercultural con las ciencias sociales.
ReNoSCol; 2(5): 159 – 178.

RESUMEN

El presente artículo se fundamentó en fortalecer la identidad cultural a partir del diálogo entre la cosmovisión indígena Zenú y las ciencias sociales, en los estudiantes de 6° grado de la Institución Educativa San Francisco de Asís en el corregimiento de Sitio Viejo, municipio de Chimá, Córdoba, para ello la metodología implementada se basó en una investigación cualitativa con un tipo de investigación fenomenológico – hermenéutico, con una población de 550 estudiantes pertenecientes a la Institución Educativa San Francisco de Asís, seleccionando así una muestra de 25 estudiantes pertenecientes al grado 6° de la misma institución, utilizando como instrumentos de recolección de datos e información la documentación de trabajos de investigación académicos, la encuesta inicial semiestructurada y la entrevista teniendo como resultado que el diseño de una estrategia pedagógica fundamentada en la cosmovisión indígena zenú logra fortalecer los conocimientos sobre identidad cultural en los estudiantes.

Palabras clave: Identidad, cultura, conocimiento, cosmovisión.

Recibido: julio de 2024.
Aceptado: octubre de 2024.
Publicado: noviembre de 2024.

Title: Zenú indigenous worldview in intercultural dialogue with social sciences.

ABSTRACT

This article was based on strengthening cultural identity through dialogue between the Zenú indigenous worldview and social sciences in 6th grade students of the San Francisco de Asís Educational Institution in the Sitio Viejo district, Chimá municipality, Córdoba. To this end, the methodology implemented was based on qualitative research with a phenomenological-hermeneutic type of research, with a population of 550 students belonging to the San Francisco de Asís Educational Institution, thus selecting a sample of 25 students belonging to the 6th grade of the same institution, using as instruments for collecting data and information the documentation of academic research papers, the initial semi-structured survey and the interview, resulting in the design of a pedagogical strategy based on the Zenú indigenous worldview that strengthens knowledge about cultural identity in students.

Keywords: Identity, culture, knowledge, cosmovision.

Título: A cosmovisão indígena Zenú no diálogo intercultural com as ciências sociais.

RESUMO

Este artigo baseou-se no fortalecimento da identidade cultural a partir do diálogo entre a cosmovisão indígena Zenú e as ciências sociais, nos alunos do 6º ano da Instituição Educacional San Francisco de Asís do distrito de Sitio Viejo, município de Chimá, Córdoba, para isso o a metodologia implementada baseou-se em pesquisa qualitativa de tipo fenomenológico - hermenêutico, com uma população de 550 alunos pertencentes à Instituição Educacional San Francisco de Asís, selecionando assim uma amostra de 25 alunos pertencentes ao 6º ano da mesma instituição, utilizando como instrumentos de recolha de dados e informação a documentação do trabalho de investigação académica, o inquérito inicial semiestruturado e a entrevista, resultando no desenho de uma estratégia pedagógica abordagem baseada na visão de mundo indígena Zenú consegue fortalecer o conhecimento dos alunos sobre a identidade cultural.

Palavras-chave: Identidade, cultura, conhecimento, cosmovisão.

INTRODUCCIÓN

Constitucionalmente, en Colombia, se reconoce la diversidad étnica y cultural (art 7) y el derecho a la educación (art 67) como una manifestación del Estado Social de Derecho (art. 1). Este reconocimiento es producto de las luchas que desde tiempos inmemorables han protagonizado los pueblos indígenas en aras de preservar su cosmovisión y cultura, evitando así la desaparición total de sus lenguas y costumbres, esto acorde a la declaración de la Organización de Naciones Unidas (2007) sobre los derechos de los Pueblos Indígenas cuando las personas pertenecientes a las

poblaciones indígenas poseen ciertos derechos sin ninguna distinción de todos los Derechos Humanos los cuales han sido reconocidos de manera intencional y que los indígenas han adquirido.

Los pueblos indígenas han luchado constantemente para que se les reconozca sus derechos como pueblo especial, teniendo en cuenta que estos poseen sus propias costumbres y culturas y deben ser respetados sin importar cualquier otro método que se practique comúnmente. Los saberes ancestrales fortalecen la cultura y la identidad de cada pueblo razón por la cual, este tipo de culturas autóctonas, establecen maneras muy particulares de interpretar el pensar y las realidades contextuales de sus integrantes, estableciéndose la importancia que tiene el hecho de que estas culturas y saberes prevalezcan en el tiempo.

Así entonces, la educación propia de las comunidades indígenas ha sido un elemento clave para el fortalecimiento de las tradiciones culturales de esta población, sobre todo, gracias a las políticas públicas de los pueblos indígenas consignadas en el decreto 1953 de 2014 (Gobierno de Colombia, 2014) y afirmado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-245 de 2021 (Corte Constitucional de la República de Colombia, 2021) en conjunto con la Ley General de educación (Congreso de la República De Colombia, Febrero 8 de 1994) la Corte establece unas subreglas sobre los sistemas educativos propios de la siguiente manera:

- i) la concertación tanto en la definición del sistema como en la elección de los docentes.
- ii) la preservación de la diversidad lingüística y, específicamente, el carácter bilingüe de la educación en aquellos pueblos que conserven su lengua materna
- iii) los conocimientos sobre etnoeducación.
- iv) el conocimiento del pueblo en donde prestará el servicio, incluida su cultura, tradiciones, cosmovisión.
- v) la existencia, además, de un mandato específico de dar prevalencia a los miembros de los pueblos y comunidades.

Así mismo las instituciones educativas son aquellas que brindan educación a través de sus docentes quienes tienen los conocimientos necesarios para formar el ciudadano, es por esto que desde estas instituciones se deben trabajar los enfoques diversos, puesto que Colombia tiene gran parte de su territorio habitado por grupos étnicos que poseen sus propias costumbres y tienen su

cultura, algunos tienen su propia lengua, esto es de gran importancia porque si bien es cierto que estos pueblos han luchado por el reconocimiento de sus derechos, no podrán dejar de lado entonces la educación para sus integrantes, porque una característica propia de las culturas es que sus costumbres sean preservadas de generación en generación y por ningún motivo puedan desaparecer, es entonces donde se empiezan a mencionar términos como interculturalidad, multiculturalidad y transculturalidad haciendo referencia al respeto de las mismas culturas.

La interculturalidad es el reconocimiento de otros en condiciones de igualdad y respeto. Dos conceptos hacen referencia a este aspecto: la multiculturalidad y la interculturalidad. Desde lo multicultural se hace referencia a los pueblos con diversas identidades desde un mismo contexto y la interculturalidad es la voluntad de convivencia social de pueblos que coexisten en un mismo escenario.

Es importante realizar una reflexión desde la academia y desde el enfoque de aquellos que elaboran las políticas públicas en torno a la diversidad, debido a que se busca crear unas políticas que los integren a todos.

Las políticas son creadas por el gobierno para que la academia las aplique a través de sus docentes y se mejore la calidad educativa. Sin embargo, los estudiantes hoy en día no quieren aprender sobre su cultura. Los padres quieren que sus hijos prosperen, por lo tanto les exigen que estudien, que se desarrollen como personas, por lo general la mayoría de los indígenas viven en zonas rurales, lo que implica que tengan menores capacidades intelectuales y mayor fuerza para trabajar, es por esto que los padres deciden que es mejor que el niño estudie y vaya a la universidad y no aprender prácticas culturales, en efecto esto no quiere decir que sea inadecuado, al contrario es bueno que los jóvenes progresen y se desarrollen en el ámbito educativo ya que esto permitiría abrir puertas al ámbito laboral, sin embargo cuando estos jóvenes asisten a la escuela secundaria o la escuela superior deben asumir de las otras culturas para poder sobrevivir en ella y poder acceder al trabajo a todo lo que le pueda servir para vivir dignamente dentro de una comunidad o en un contexto distinto.

Muchos de los jóvenes que viven en pueblos se trasladan a las ciudades grandes como Bogotá en busca de mejores oportunidades, sin embargo, esta enorme ciudad es una de aquellas en las que

las personas indígenas deben adaptarse a esta cultura lo que ha implicado que esta ciudad, aunque sea una buena atracción también es un polo de alejamiento para sus propias raíces.

Hechas estas consideraciones, se resalta la importancia de trabajar desde la escuela, por una educación propia, que contribuya al fortalecimiento de los valores culturales y ancestrales de la comunidad. Esta propuesta tiene como propósito fundamental trabajar desde la educación propia e intercultural, que permita la construcción y apropiación del conocimiento de forma participativa, y garantice el fortalecimiento de la identidad cultural de la comunidad indígena, y a su vez responda las expectativas e intereses del Ministerio de Educación Nacional (MEN).

Partiendo desde los lineamientos propios del pueblo Zenú, se busca trabajar temas particulares en torno a la cosmovisión como el aspecto histórico, geográfico, social, político, ético, económico, artesanal, cultural, folclórico, espiritual y gastronómico; haciendo buen uso de diferentes estrategias que busquen un diálogo entre las lógicas de las ciencias sociales y saberes de la comunidad, junto con el arraigo cultural que hace parte de esta etnia.

La propuesta de investigación pretende establecer un diálogo entre las lógicas y saberes de la comunidad con los lineamientos y estándares del Estado, en aras de fortalecer desde la enseñanza de las ciencias sociales, los aspectos más relevantes de la etnia Zenú como: la memoria histórica, la oralidad tradicional, intercambio de conocimientos con autoridades indígenas y sabedores ancestrales, con el fin trabajar articuladamente los saberes de la comunidad con los lineamientos, las competencias, los derechos básicos de aprendizajes (DBA) y los estándares básicos de calidad del MEN.

Ahora entonces si hablamos de culturalidad, no solo implica las expresiones artísticas de ciertos grupos étnicos y sociales, no solo se identifica con la cultura, lo cultural nace de la integración entre personas, sus puntos de vistas, sus ideas y las practicas que le han permitido sobrevivir en su entorno por lo tanto ser culto implica cultivar el espíritu con el conocimiento junto con las tradiciones de los otros grupos que nos rodean.

En este sentido, se siguen presentado dificultades latentes en la protección y garantías de los derechos de estos como el racismo, los prejuicios y la educación descontextualizada en algunos

lugares, entre algunos de los casos de exclusión más recurrentes, como lo revela Molina (2012) cuando afirma:

“En Colombia esta problemática está ligada al desmonte de los privilegios de la Iglesia en los territorios indígenas y la defensa de los grupos étnicos minoritarios sometidos a una educación que desconocía sus culturas y formas de vida. Esto coincide en los años setenta con la firma de varios tratados internacionales sobre derechos de grupos minoritarios y con las presiones crecientes del movimiento indígena en todo Latinoamérica”. (p, 282).

Por lo tanto, afirmar que Colombia es un país basado en el respeto por la diversidad es un poco complejo, puesto que esa lucha por el reconocimiento de derechos aún sigue latente, lograr cambiar la mentalidad de los ciudadanos al 100% es una tarea que todavía se lleva a cabo, por esto es importante empezar desde las instituciones educativas, ya que es el lugar donde se están formando ciudadanos de bien, con valores morales y éticos para lograr un mejor país, más íntegro, empático y unido.

La problemática que se ha evidenciado y que es objeto de estudio, se relaciona con la pérdida progresiva de la identidad cultural en los estudiantes, percibiéndose con claridad que actualmente la aculturación y la absorción de costumbres ajenas a la realidad la cultura Zenú viene ganando un espacio importante entre esta población, con resultados altamente nocivos para el escenario cultural autóctono, el cual se ha debilitado hasta el punto de ir desapareciendo a causa de una imagen permeada, por diversos estereotipos que se han venido difundiendo a través de los medios de comunicación y las redes sociales que estimulan la influencia y adopción de nuevas tendencias en la educación, la cultura y la sociedad, afectando los saberes y prácticas ancestrales de niños y jóvenes de la región.

Otra de las principales preocupaciones observadas en este segmento poblacional es que generalmente se encuentran inmersos en el mundo de las redes sociales sin percatarse en ocasiones que éstas venden una idea de cultura muy diferente a los valores y tradiciones propias de sus ancestros, lo que lleva a los estudiantes a escenarios donde se llega a relegar y menospreciar sus propias raíces, tratando incluso a aquellos que realzan y mantienen las raíces autóctonas de su cultura con un término muy de la zona como es el de “corroncho”.

Ahora bien, acudiendo a Álvarez (2012), se puede afirmar que “las nuevas tecnologías han permeado las costumbres ancestrales de los pueblos y etnias, generando procesos de transculturización y actuando negativamente sobre las tradiciones populares” (p. 50), lo que refleja con claridad que uno de los factores principales que han afectado la interacción indígena – cultura, es la posición de admiración y hasta de apoyo, con la que se hace frente a diversas tradiciones presentadas de manera frecuente por las redes sociales.

De acuerdo a lo descrito anteriormente, se formula la pregunta de investigación con el siguiente interrogante:

¿Cómo se puede fortalecer la identidad cultural del pueblo indígena Zenú desde la enseñanza de las ciencias sociales en los estudiantes de 6° grado de la Institución Educativa San Francisco de Asís del corregimiento de sitio Viejo, Municipio de Chima en el departamento de Córdoba?

Para responder a este interrogante, se presentan las siguientes preguntas específicas:

- ¿Cuál es el nivel de identidad cultural que manejan los estudiantes de 6° grado de la Institución Educativa San Francisco de Sitio viejo?
- ¿Cuáles son las características particulares inherentes a la cosmovisión indígena del pueblo Zenú?
- ¿Cómo promover la cosmovisión indígena del pueblo Zenú en la enseñanza de las ciencias sociales en los estudiantes de 6° grado de la Institución Educativa San Francisco de Sitio viejo?
- ¿De qué manera puede valorarse el nivel de fortalecimiento de la identidad cultural en los estudiantes de 6° grado de la Institución Educativa San Francisco de Asís?

Para resolver este interrogante es necesario plantearse el siguiente objetivo general: Fortalecer la identidad cultural a partir del diálogo entre la cosmovisión indígena Zenú y las ciencias sociales, en los estudiantes de 6° grado de la Institución Educativa San Francisco de Asís en el corregimiento de Sitio Viejo, municipio de Chimá, Córdoba. Y como consecuencia del objetivo general se plantean unos objetivos específicos para poder lograrlo, estos son:

- i) Caracterizar la identidad cultural indígena del pueblo Zenú presente en el corregimiento de Sitio Viejo, municipio de Chimá, Córdoba.
- ii) Diseñar una estrategia pedagógica en el área de ciencias sociales de 6° grado fundamentada en la cosmovisión indígena Zenú.
- iii) Implementar la estrategia pedagógica diseñada en los estudiantes de 6° grado de la IE San Francisco de Asís.
- iv) Evaluar el nivel de fortalecimiento de la identidad cultural indígena Zenú desde la percepción de docentes, padres de familia y estudiantes de 6° grado de la IE San Francisco de Asís de Sitio Viejo en el municipio de Chimá.

Ahora bien, tratándose de un municipio como Chimá, Córdoba es preciso afirmar que este se encuentra en territorio indígena, donde la mayoría de sus habitantes pertenecen a esta cultura Zenú, marcada por el desarrollo de la cultura, las relaciones sociales que se han establecido a lo largo de los años y del interés que tienen sus autoridades por su preservación, a pesar de haber perdido algo de esencia por los procesos de aculturación española que causó la pérdida de la lengua ancestral. En tal sentido es oportuno señalar lo manifestado por González (2003, citado por Molano 2007) cuando afirma:

“La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias (...) Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad”. (p, 43).

Por lo tanto, tratándose de la identidad de un pueblo indígena y su importancia, es relevante tener presentes estos importantes aspectos que identifican una comunidad, que hacen parte de su cosmovisión y su razón de ser.

Ahora, es importante tener en cuenta cómo ha evolucionado el concepto de cultura hasta el día de hoy. Inicialmente el concepto de cultura se va articulando con el de civilización que se

utilizaba en Francia, pero poco a poco se va desligando esta concepción. Sin embargo, para los alemanes existía una total diferencia entre cultura y civilización, asociando así la civilización como lo externo, lo universal, mientras que cultura está relacionado más al espíritu, a la tradición cultural y territorio. Así entonces, en los años 50 la palabra cultura se veía como obstáculo al progreso y desarrollo material, no obstante, el cambio y evolución de este pensamiento se ve reflejado en la declaración elaborada por la UNESCO en el que manifiesta:

“La UNESCO defiende la causa de la indivisibilidad de la cultura y el desarrollo, entendido no sólo en términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceder a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactorio. Este desarrollo puede definirse como un conjunto de capacidades que permite a grupos, comunidades y naciones proyectar su futuro de manera integrada” (2013).

Aunque existen diversas definiciones, todas afirman en que la cultura es lo que le da vida al ser humano, así como sus tradiciones, costumbres, fiestas, conocimientos, creencias, creencias, moral, por lo tanto, la UNESCO (2005) lo define de la siguiente manera:

“Cultura: es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones”

Ahora bien, el concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior.

A raíz de estos procesos cambiantes, se pretende fortalecer la identidad cultural partiendo de la cosmovisión que poseen aún las autoridades indígenas, mayores, sabedores y padres de familia que inciden en la educación y la convivencia de los estudiantes.

Cuando se habla de cosmovisión según lo expresado por el Cabildo Mayor del Pueblo Zenú (2012) no solamente se habla de la creación del mundo, sino que refiere también una relación del hombre con los otros pueblos de orígenes comunes, en el caso del pueblo zenú en este se habla de

la creación de la vida, seres vivos, la tierra, el agua, la naturaleza, los dioses tales como; el sol, la luna, las estrellas, la lluvia y la espiritualidad ancestral de la identidad cultural.

Así entonces se hace referencia a la ley de origen o derecho mayor que dentro de esta el hombre se considera un elemento de la naturaleza, en palabras del Cabildo Mayor del pueblo Zenú:

“Su misión es conservar la fuente de vida y entender la relación con la naturaleza y establecer los códigos de relacionamiento con los demás seres que ocupan la tierra. Podríamos entender como cosmovisión la relación del hombre con la naturaleza los seres y los dioses, conservando su espiritualidad el origen de la creación del mundo y a vida no es obra abstracta que no se puede ver ni tocar, sino de un elemento visible y esencial para la existencia de cada Pueblo que habitamos el territorio nacional” (2012. p, 23).

Es así, que la cosmovisión es entendida como la forma propia que tienen las culturas de sentir, ver, percibir, y proyectar el mundo, y al conjunto de estas formas se conocen como Cosmovisión o Visión Cósmica.

Por lo tanto, en la educación la cosmovisión es concebida como un principio y hace parte del eje central del currículo siendo este un componente fundamental que está presente en todos los ejes curriculares, competencias y prácticas curriculares tal como se puede observar en la figura 1.

En este orden de ideas, se hace perceptible la importancia que adquiere el presente estudio al convertirse en una herramienta válida que propone fortalecer la identidad cultural de las comunidades indígenas, su memoria histórica, costumbres, valores y principios, ya que resulta de vital importancia preservar y empoderar a los pueblos en los aspectos organizativos, estructurales, territoriales, educativos y diálogos interculturales desde la cosmovisión Zenú, a través desde la implementación de estrategias pedagógicas en las clases de las ciencias sociales que lleven a los estudiantes a reforzar su identidad cultural, logrando generar de esta forma, un aporte tangible y un impacto positivo en el rescate cultural indígena.

Figura 1

Esquema eje de cosmovisión y espiritualidad en la estructura curricular

Fuente: Cabildo mayor del pueblo Zenú (2016, p. 114).

Haciendo referencia a los aspectos relevantes que caracterizan esta investigación, se debe resaltar la posibilidad de analizar diferentes opciones a través de los referentes teóricos estudiados que permitan el fortalecimiento de la identidad cultural como objeto de estudio, partiendo de la cosmovisión indígena Zenú y el diálogo intercultural con las ciencias sociales, lo que llevaría a una visionar opciones mucho más claras con respecto al diseño de la estrategia pedagógica adecuada y a la forma cómo esta se puede implementar para lograr óptimos resultados, todo ello, con la finalidad de salvaguardar la autenticidad étnica, mediante diferentes manifestaciones que han de ser incluida en la programación del área de Ciencias Sociales, considerando aspectos como: la oralidad, la música, danza, artesanía, gastronomía, tradiciones religiosas, medicina tradicional, organización política y social entre otros.

Todo esto, relacionado con el concepto de educación propia que ha sido uno de los más grandes logros que han tenido los pueblos indígenas, toda vez que desde un enfoque diferencial en

la educación se puede mantener la cultura y las costumbres propias. Dentro de las formas educativas del pueblo Zenú y el Ministerio de Educación Nacional, ha venido consolidando espacios para la construcción concertada de lineamientos de política para la atención educativa de las poblaciones indígenas. No obstante, el Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP) no es una construcción del Gobierno nacional sino de los pueblos indígenas. Surge como la posibilidad de cimentar políticas públicas con los aportes de los diferentes pueblos. Recoge y organiza el pensamiento nacional indígena y plantea su estructura.

Para el líder del Pueblo Zenú, el Sistema Educativo Indígena propio SEIP representa la apuesta política, organizativa y pedagógica más relevante del movimiento indígena en los últimos años, ya que evidencia la posibilidad histórica de poner en escena una educación que responda a las necesidades, sueños y expectativas de los pueblos indígenas (Buelvas Otero, 2021).

Los pueblos indígenas expresan preocupación tanto por los acuerdos que no se cumplen, como por el derecho a un Sistema Educativo Indígena Propio que, como política pública, valore, garantice, respete, fortalezca y viabilice el derecho a ejercer una educación apropiada para la condición pluriétnica, multicultural y plurilingüe que posee la población indígena en Colombia, en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas (CONTCEPI).

Ahora bien, es pertinente mencionar que las ciencias sociales como ciencias humanas, y cuyo objeto de estudio es la interacción social se trata de buscar un diálogo intercultural con la cosmovisión indígena Zenú para fortalecer la identidad cultural en los estudiantes de la institución educativa San Francisco de Asís del Municipio de Chimá, Córdoba. Cabe recordar que este Municipio es territorio indígena y posee costumbres culturales y ancestrales acordes a su creencia.

Por lo anterior En la Ley General de Educación Colombiana se ha establecido como área obligatoria y su enseñanza debe permitir el análisis de las condiciones actuales de la realidad social, así lo afirma el Ministerio de Educación Nacional (2016):

“Es un complejo sistema informativo, un acumulado de conocimientos resultado de la búsqueda de solución a problemas teóricos o prácticos, el cual se ofrece estructurado en disciplinas, en programas de investigación inter y transdisciplinarios o

sistemas de conceptos que explican determinados aspectos de la realidad y; también se concibe como métodos para resolver problemas y articular los conocimientos escolares y extraescolares, que opera dentro de un sistema contemporáneo de creencias, saberes y discursos”. (p, 14).

Así mismo, Los derechos básicos de aprendizaje (Ministerio de Educación, 2016) de las ciencias sociales que se desarrollan en la aplicación del proyecto son:

- DBA 4. Analiza cómo en las sociedades antiguas surgieron las primeras ciudades y el papel de la agricultura y el comercio para la expansión de estas.
- DBA 5. Analiza los legados que las sociedades americanas prehispánicas dejaron en diversos campos.
- DBA 6. Analiza las distintas formas de gobierno ejercidas en la antigüedad y las compara con el ejercicio del poder político en el mundo contemporáneo.
- DBA 7. Analiza cómo en el escenario político democrático entran en juego intereses desde diferentes sectores sociales, políticos y económicos, los cuales deben ser dirimidos por los ciudadanos.
- DBA 8. Comprende que en una sociedad democrática no es aceptable ninguna forma de discriminación por origen étnico, creencias religiosas, género, discapacidad y/o apariencia física.

METODOLOGIA

El enfoque investigativo se desarrolla bajo una investigación cualitativa ya que permite la recolección de datos y su análisis durante el desarrollo de la misma, con el objetivo principal de corregir el proceso que se lleva a cabo en la investigación, por lo general se enfoca en comprender los fenómenos desde la representación de los participantes en su ambiente natural y teniendo en cuenta su relación en el contexto. Así mismo, el tipo de investigación a desarrollar es el fenomenológico - hermenéutico el cual tiene como propósito describir y comprender algunas experiencias que se han vivenciado, así entonces se escogió este tipo de investigación puesto que

se pretende descubrir el significado que da la cosmovisión como parte de una identidad cultural dentro de los pueblos zenúes tanto a nivel individual como colectivo. Además, los estudios fenomenológicos permiten el análisis de discursos y temas para la búsqueda de sus posibles significados.

Para llevar a cabo esta investigación es necesario un elemento importante, y es la escogencia de la población toda vez que el universo está conformado por todo un conjunto de personas que se pretenden estudiar, tal es el caso de esta investigación la población objeto de este estudio está conformado por un grupo poblacional conformado por 550 estudiantes pertenecientes a la Institución Educativa San Francisco de Asís ubicada en la zona rural del municipio de Chimá, Córdoba.

El corregimiento sitio viejo en donde se encuentra ubicada la institución educativa San Francisco de Asís pertenece a territorio indígena específicamente al Resguardo indígena de San Andrés de Sotavento de Córdoba y Sucre, región que es conocida como muy auténtica en lo inherente a costumbres y tradiciones ancestrales. Cabe resaltar que sus principales actividades económicas son la pesca, la agricultura y la artesanía en caña fecha, siendo este producto de la palma de caña “*Gynenum Sagithatum*”, de la que se extrae la fibra vegetal con la que los artesanos Zenú confeccionan diversos productos mediante la actividad de la tejeduría. Las comunidades están organizadas política y socialmente en cabildos menores según la Ley de gobierno propio del pueblo Zenú.

Así mismo, de los 550 estudiantes que pertenecen a la I.E. objeto de este estudio se escogió una muestra de 25 estudiantes que hacen parte de 6° grado de básica secundaria, cuyos estudiantes provienen de familias humildes y vulnerables, que hacen parte del estrato socioeconómico uno, y que residen en las diferentes veredas que se hallan alrededor del cabildo de Sitio Viejo que pertenecen al municipio de Chimá, Córdoba.

Se ha seleccionado a los estudiantes de sexto grado, cuyas edades oscilan entre los 11 y 13 años; debido a que suelen ser más receptivos y curiosos, resaltando que se encuentran en un tránsito entre el periodo de las operaciones concretas y las operaciones formales donde se desarrolla el pensamiento de manera más organizado y racional. Además, se seleccionaron 2 líderes de cabildos y 4 sabedores, para una muestra total de 31 sujetos. En lo que hace referencia a la presente

investigación, las categorías de análisis para esta investigación son: Enseñanza de las Ciencias sociales; La cosmovisión indígena Zenú; La identidad cultural Zenú.

Con respecto a los instrumentos y técnicas para la recolección de información en ésta investigación se tiene la documentación de trabajos de investigación académicos relacionados con el fortalecimiento de la cosmovisión y la identidad cultural a partir de las orientaciones desde las ciencias sociales, la encuesta inicial semiestructurada para entrar en contacto con los estudiantes y los padres de familia, la entrevista a líderes, mayores y sabedores que hacen parte del Cabildo menor de Sitio Viejo y grupos focales de estudiantes para reconocer la pluralidad y variedad de las actitudes y creencias de los participantes.

En cuanto a las fases de la investigación, en la propuesta se trabajaron 5 fases: la fase de sensibilización, fase de preparación, fase de recopilación de narrativas, fase de aplicación y fase de evaluación. Así mismo Los métodos e instrumentos para el análisis de la información que se utilizarán son: codificación y tabulación de datos, el análisis del discurso y el diseño de la programación de las Ciencias sociales.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos se categorizaron acorde a los objetivos planteados de la siguiente manera:

Caracterización de la identidad cultural: Para el proceso de caracterización de esta identidad cultural se acudió a la búsqueda de referentes bibliográficos teniendo en cuenta diversos estudios relacionados con el tema. Lo que se obtuvo que el Pueblo Zenú hace parte de un grupo de culturas dentro del territorio colombiano, desempeñando un papel crucial en el período colonial como fuente de mano de obra, logrando de esta forma la creación de resguardos en la segunda mitad del siglo XVIII, los cuales se establecieron como bases para la institución de la encomienda, uno de estos resguardos es el de San Andrés de Sotavento respaldada por la escritura N° 1060 de la Notaria primera de Cartagena convirtiéndose este en una prueba tangible que permitiría mantenerlo existente.

Una vez aplicado el test para establecer las características propias que permitan identificar el nivel de identidad cultural indígena Zenú que manejan los estudiantes de sexto grado de la

Institución Educativa San Francisco de Asís, se pudo analizar que existe un alto nivel de reconocimiento de la importancia que tiene la identificación con la comunidad indígena en donde se debe puntualizar que los estudiantes se identifican con su comunidad indígena, lo que sugiere un sentido de pertenencia y una conciencia de su herencia cultural. Esta identificación puede ser un primer paso importante en la preservación y promoción de su cultura, sin embargo, se evidencia la falta de compromiso que ellos tienen por seguir cultivando sus costumbres o por aprender mucho más sobre ellas.

Estrategia pedagógica para fortalecer la identidad cultural: Con el objetivo de cumplir el segundo objetivo específico que es “Diseñar una estrategia pedagógica en el área de ciencias sociales de 6° grado fundamentada en la cosmovisión indígena Zenú” se evidencia un diseño en la estrategia pedagógica para el grado 6to incluyendo parámetros propios de los estándares curriculares en el área de ciencias sociales (Anexo 1).

Implementación de la estrategia diseñada: Para el desarrollo de este objetivo se implementaron las 5 actividades realizadas en el diseño de la estrategia pedagógica a lo largo del año escolar durante cada uno de los períodos académicos establecidos, con la implementación de esta estrategia pedagógica se logra promover la identidad cultural del pueblo Zenú en una población infantil compuesta por 25 estudiantes de sexto grado pertenecientes a la Institución Educativa San Francisco de Asís del municipio de Chimá.

Fortalecimiento de la identidad cultural: Para el cumplimiento de este objetivo se evaluó el nivel de fortalecimiento de la identidad cultural recolectando la opinión de 25 estudiantes lo que se obtuvo como resultado el proyecto logró sus objetivos al proporcionar a los estudiantes una experiencia integral de la cultura Zenú. Los niños expresan un mayor conocimiento y aprecio de la cultura, destacando la importancia de las interacciones personales, el idioma, la música, el baile y la gastronomía. Estas respuestas respaldan la efectividad del proyecto en el fortalecimiento de la identidad cultural del pueblo Zenú en la percepción de los estudiantes.

CONCLUSIONES

En primera medida es importante afirmar que los objetivos propuestos se cumplieron, al alcanzar aprendizajes significativos en el campo académico permitiendo adquirir una mayor

conciencia y comprensión de la cosmovisión Zenú. Han aprendido sobre la relación de esta comunidad con la tierra, la naturaleza y su visión única del mundo, además de generar un gran impacto en el fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes, aprendiendo a valorar la diversidad cultural y a respetar las diferencias culturales.

Este proyecto ha tenido un impacto significativo en el fortalecimiento de la identidad cultural de estudiantes. Han experimentado un sentido más profundo de pertenencia a su comunidad y han desarrollado un mayor aspecto por su herencia cultural. Además, han aprendido a valorar la diversidad cultural y a respetar las diferentes perspectivas culturales presentes en Colombia. Han adquirido una apreciación más amplia de la riqueza cultural del país.

Una de las metas clave del proyecto ha sido incorporar con éxito la cosmovisión Zenú en el currículo de Ciencias Sociales. Esta integración ha enriquecido la experiencia educativa de los estudiantes al permitirles aprender de una manera más significativa y contextualizada. Además, el proyecto ha promovido el diálogo intercultural entre los estudiantes y los miembros de la comunidad Zenú. Esta comunicación activa ha permitido un mayor entendimiento mutuo y ha construido puentes de colaboración.

Para finalizar, este proyecto ha empoderado a la comunidad Zenú al reconocer su importancia en la educación de las generaciones más jóvenes. Ha destacado su papel como guardianes de la herencia cultural y ha fortalecido su voz en el proceso educativo. Además, sienta las bases para la continuidad de la estrategia pedagógica para futuro. Esta estrategia puede seguir siendo parte integral del plan de estudios de la Institución educativa San Francisco de Asís, asegurando que las futuras generaciones continúen beneficiándose de la riqueza cultural de la comunidad Zenú y su cosmovisión única.

REFERENCIAS

Alvarez, K. (2013). Salud Emocional e Integración Al Mercado En Las Nacionalidades Kichwa, Shuar, Waorani y Confán. *Integración Al Mercado y Salud Indígena En El Nororiente Ecuatoriano*, 205-40.

- Buelvas Otero, D. E. (2021). Reflexiones y desafíos: El caso de la etnoeducación en los territorios ancestrales del pueblo Zenú en Córdoba. *Boletín Redipe*, 10(1), 387-404.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7925595>
- Cabildo Mayor del Pueblo Zenú. (2012). *Hacia una consolidación de la Educación Propia e intercultural*.
- Cabildo mayor del pueblo Zenú. (2016). *Proyecto Educativo Comunitario “Sentir y Pensar Zenú” (PEC Zenú)*. CMRPZ. San Andrés de Sotavento. Colombia.
- Cárdenas Izquierdo, N. P. (2020). *El fortalecimiento de la lectura a partir de la apropiación, el sentido y la experiencia en el aula*. [Maestría en Educación, Modalidad en Profundización. Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tunja].
<https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/handle/001/3412/?sequence=1>
- Chavarría, L. B. (2006). Fundamentos del paradigma cualitativo en la investigación educativa. *Pensar en movimiento: Revista de Ciencias del Ejercicio y la Salud*, 4(1), 42-51.
<https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/pem/article/view/411>
- Cobo, C., Pardo, H. (2015). *Planeta Web 2.0. Inteligencia colectiva o medios fast food*.
<https://biblat.unam.mx/hevila/Revistapolitecnica/2007/no5/11.pdf>
- Congreso de la República De Colombia (Febrero 8 de 1994) *Ley General de Educación*.
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
- Corte Constitucional de la República de Colombia (2021) *Sentencia SU245/21*.
<https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2021/SU245-21.htm>
- Díaz Rojo, J. A. (2004). Lengua, cosmovisión y mentalidad nacional. *Tonos digital*, n° 7, 2004.
<https://digital.csic.es/bitstream/10261/3619/1/Lengua%2C%20cosmovisi%C3%B3n%20y%20mentalidad%20nacional.pdf>

Drexler, J. (2002). *En los montes, sí, ¡aquí no!: cosmología y medicina tradicional de los Zenúes: Costa caribe colombiana* (No. 69-70). Editorial Abya Yala.

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=FktzFmDIKIMC&oi=fnd&pg=PA19&dq=DREXLER,+Josef+%C2%A1En+los+montes,+s%C3%AD%3B+%C2%A1aqu%C3%A1D,+no!+Cosmolog%C3%ADa+y+medicina+tradicional+de+los+Zen%C3%BAes&ots=8nzyMpmVKZ&sig=V_CqjLjh0CN2zYVdPFUft2xdqPM

Echeverri, J. A. (2000). Reflexiones sobre el concepto de territorio y ordenamiento territorial indígena. *Territorialidad indígena y ordenamiento en la Amazonia*, 173-182.

Gobierno de Colombia (2014) *Decreto 1953 de 2014*. Gestor Normativo. Función Pública.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=59636>

Mantilla Olarte, M. E. (2017). *El uso de las TIC´S y los procesos de la comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de primaria de la IE N° 3077 “El Álamo” Comas; Lima, 2016*. [Tesis de Maestría. Lima: Universidad Cesar Vallejo].

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/5189/Mantilla_OME.pdf

Marquina, Raymond, (2012). *El desafío de las TIC´S en el cambio Educativo*. EDUTEC, México.

Molano, O. L. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. *Revista opera*, (7), 69-84.

<https://www.redalyc.org/pdf/675/67500705.pdf>

Molina, A. (2012). Desafíos para la formación de profesores deficiencias: aprender de la diversidad cultural. *Revista Internacional del Magisterio*, 57(6), 78-82.

Niño, N., Rincón, C., López, A., Montoya, N. (2012). *Las TIC en mi preescolar: una guía práctica y educativa para padres y docentes*. Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP.

<https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/1104>

Organización de Naciones Unidas [ONU] (27 de septiembre de 2007) *Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas*. Asamblea General.

https://social.desa.un.org/sites/default/files/migrated/19/2018/11/UNDRIP_S_web.pdf

UNESCO (2013) *Cultura y Desarrollo*. Biblioteca Digital.

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000221297>

UNESCO. (2005). *Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales*.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000142919_spa

UNESCO. (2013). *Toward Universal Learning: What Every Child Should Learn*. UNESCO Institute for Statistics.

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000219763>